

Vysvětlivky k mapám referenčních ploch pro letecký bezpilotní radiometrický průzkum

Podpora: TA ČR a MŽP ČR, Prostředí pro život
Číslo projektu: SS06010467
Název projektu: Referenční plochy pro letecký bezpilotní radiometrický průzkum
Autoři: Šálek, O., Štěpán, V., Thinová, L., Klusoň, J., Valenta, J.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15968868>

Mapy s odborným obsahem jsou výstupem projektu financovaného se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu Prostředí pro život (číslo projektu SS06010467).

Mapy zobrazují rastrová data koncentrací klíčového radionuklidu na každé z referenčních ploch. Zobrazené hodnoty koncentrací radionuklidů odpovídají průměrné hodnotě z opakovaných měření na zemi pomocí přístroje Georadis GT-40 v průběhu realizace projektu SS06010467 za různých vlhkostních podmínek půdy během sezóny. Kalibrace gamaspektrometru GT-40 byla provedena výrobcem pomocí mobilních standardů (GRASTY, R. L. et al., 1991. *Transportable Calibration Pads for Ground and Airborne Gamma-Ray Spectrometers*. Geological Survey of Canada. ISBN 978-0-660-13985-2) a během řešení projektu byla ověřována na kalibrační základně DIAMO s.p. Hodnoty naměřené v jeden den v bodech měřické sítě byly interpolovány metodou krigging v jednotné síti bodů 5×5 m nebo 10×10 m. Z těchto rastrových dat opakovaných měření byl spočítán aritmetický průměr, který je zobrazen v mapách.

Hmotnostní koncentrace draslíku je stanovena přímo podle píku gama záření draslíku s energií 1461 keV. Hmotnostní koncentrace uranu a thoria nejsou stanoveny přímo podle píků gama záření samotných mateřských izotopů ^{238}U a ^{232}Th , neboť tyto izotopy nejsou dostatečně významné zdroje gama záření, ale podle energií gama dceřiných izotopů v přeměnových řadách. Výsledkem jsou ekvivalentní hmotnostní koncentrace uranu a thoria v jednotkách ppm eU a ppm eTh. Za předpokladu radioaktivní rovnováhy v přeměnových řadách uranu a thoria je ekvivalentní hmotnostní koncentrace rovna skutečné hmotnostní koncentraci mateřského izotopu. Radioaktivní rovnováha v přeměnových řadách uranu a thoria byla na referenčních plochách potvrzena pomocí laboratorní gamaspektrometrické analýzy odebraných vzorků půd. Plošná aktivita ^{137}Cs je stanovena přímo podle píku gama záření cesia s energií 662 keV.

Body pozemní měřické sítě jsou zobrazeny v mapách jako černé tečky. Pro zobrazení hodnot koncentrací byly zvoleny barevné škály v odstínech žluté pro koncentraci ^{137}Cs , červené pro koncentraci draslíku, zelené pro koncentraci uranu a modré pro koncentraci thoria. Mapy dále zobrazují hranice obdélníkového letového polygonu určeného pro letecké měření.

Mapy využívají Mercatorovo válcové konformní zobrazení – souřadnicový systém WGS 1984 UTM Zone 33N (EPSG:32633). Jsou uloženy v souborovém formátu GeoTIFF, který umožňuje zobrazení v geoinformačních systémech ve správné geografické poloze. Mapy tedy mohou sloužit přímo jako podkladová vrstva pro plánování letových misí.